

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 27.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Turaxujayeva Nilufar Nazirjanovna

Andijon Mashinasozlik instituti

Doktorant (PhD)

Uzbekistan

<https://orcid.org/0000-0001-9485-2404>

YUQORI PISHIQLIK KO'RSATKICHLARIGA EGA BO'LGAN OLOVBARDOSHLI TRIKOTAJNING TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARINING TAHLILI

Abstract: This article is devoted to the study of the technological potential of flat knitting machines and the development of samples of knitted fabrics with increased strength indicators. During the research work, the technological parameters of sample variants obtained in the enterprise conditions were studied. The article studied the technological parameters, and a diagram of the relationship between the surface and volume density of knitting samples was drawn up, and it was determined that changes in the thickness and surface density of knitted fabric obey certain patterns.

Keywords: knitwear, weave, knitting machine, technological parameter, surface density, bulk density.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot ishida yassi ignadonli trikotaj mashinalarining texnologik salohiyati o'rganilib pishiqligi yuqori bo'lgan olovbardosh trikotaj namunalari ishlab chiqildi. Korxonada olingan namuna variantlarining texnologik parametrlari o'rganildi va taxlil etildi. Trikotaj namunalarining yuza va hajm

zichligi o'rtasidagi bog'liqlik diagrammasi tuzilib trikotaj matosining qalinligi va yuza zichligining o'zgarishi ma'lum qonuniyatlarga bo'y sunishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: trikotaj, yassi ignadonli trikotaj mashinasi, texnologik parametr, yuza zichligi, hajm zichligi.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию технологического потенциала плосковязальных машин и разработке образцов трикотажных полотен с повышенными прочностными показателями. В ходе научно-исследовательской работы изучены технологические параметры образцовых вариантов, полученных в условиях предприятия. В статье исследованы технологические параметры, составлена диаграмма зависимости поверхностной и объемной плотности образцов трикотажа, установлено, что изменения толщины и поверхностной плотности трикотажного полотна подчиняются определенным закономерностям.

Ключевые слова: трикотаж, переплетение, вязальная машина, технологический параметр, поверхностная плотность, объемная плотность.

Language: Uzbek

Citation: Turakhujayeva, N. (2024). ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL INDICATORS OF FLAME-RESISTANT KNITWEAR WITH HIGH FIRE-RESISTANT INDICATORS. Universal International Scientific Journal, 1(8), 132–137. <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.74.35.001>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14257622>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.74.35.001>

KIRISH

Trikotaj assortimentlari inson faoliyatining turli sohalarida keng qo'llaniladi. Yangi turdagi xom ashyolardan foydalanish, har xil turdagi to'qimalardan va ularning kombinatsiyalaridan foydalanish, yangi to'qima turlarini joriy etish, inson faoliyatining nafaqat maishiy sohalarida, balki turli xil texnik va texnologik jabhatlarida trikotaj matolarining va buyumlarining assortimentini kengayishiga olib keldi. Hozirgi kunda maxsus kiyim-kechak uchun materiallar ishlab chiqarish jadal rivojlanmoqda va o'sib bormoqda.

Bunday vaziyatda mahalliy to'qimachilik sanoati oldida maxsus kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan raqobatbardosh materiallar assortimentini kengaytirish vazifasi turibdi. Ular yengil, yuqori pishiqlik va himoyalash xususiyatlariga

ega bo'lishi kerak. Shu bilan birga, yuqori gigiyenik ko'rsatkichlarni hisobga olish kerak, ya'ni ular foydalanish uchun qulay, ekologik, toksik bo'lmagan va zararsiz bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu ilmiy-tadqiqot ishida chetdan keltirilgan pishiqligi yuqori bo'lgan trikotaj ipidan bazaviy to'qimalar ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirish orqali yangi turdagi trikotaj namunalari olindidi. Trikotaj matolarga qo'shimcha elementlarni qo'shish yoki trikotaj matolarning asosiy va hosilaviy to'quv tuzilmalari asosida ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirish orqali kerakli natijalarga erishish mumkin. Bundan tashqari, assortimentni kengaytirish maxsus materiallarni ishlab chiqarish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ya'ni ularning ishlab chiqarish qobiliyatini oshirish orqali ham amalga oshiriladi [1]. Yangi

turdagi innovatsion hom ashyolardan foydalangan holda ham bunday natijalarga erishish mumkin va biz yangi xususiyatlarga ega trikotaj matolarni olamiz.

Tadqiqotlar davomida trikotaj matosi va ishlab chiqarishning zamonaviy istiqbollari belgilab olindi hamda sharoitlar va texnologik omillar birinchi marta chuqur o'rganildi. Texnik to'qimachilik mahsulotlari nafaqat inson salomatligiga, balki atrof-muhitga ham alohida ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida to'qimachilik sanoatining jadal rivojlanishi muqarrar. Ustki va ichki kiyim kechak, turli xil uy-ro'zg'or buyumlari ishlab chiqarishda buni kuzatishimiz mumkin. Biroq shu bilan birga sanoat texnik to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda sezilarli darajada orqada qolmoqda, vaholanki ushbu turdagi mahsulotlarga talab katta. Bugungi kunda trikotaj matolar orasida tashqi ko'rinishi bilan ajralib turadigan, funksional maqsadli trikotaj matolarga talab katta [2].

G'ayrioddiy (metall va metall bo'lmagan) iplardan tikilgan trikotaj butun dunyoda tobora ko'proq foydalanilmoqda. Texnik iplardan to'qilgan trikotaj matolar avtomobilsozlik, shinalar ishlab chiqarish, samolyotsozlik, kemasozlikda mustahkamlovchi materiallar sifatida ishlatiladi, kosmik kemalar va antenna tizimlari uchun elektr va issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan materiallarni yaratishda qo'llaniladi [3].

Texnik trikotaj – bu turli sanoat va qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan maxsus trikotaj konstruksiyalar; turli davlat va tijorat tuzilmalari va xizmatlari uchun ish kiyimlarini tikish uchun mo'ljallangan maxsus trikotaj

matolari va tayyor buyumlaridir [4]. Bunday trikotaj ishlanmalarning juda xilma-xildir va ularning har biri o'ziga xosdir. Masalan, sovuqqa chidamli modda qo'shilgan mahsulotlari uzoq shimolda ishlatilishi mumkin; silikon bilan qoplangan matolar turli xil muhitlar va yuqori haroratlar (250°C gacha) bilan aloqa qilishni osonlashtiradi.

Silikon, kauchuk, poliuretan, alyuminiy folga, laklar, polimerlar va boshqa shu kabi polimerlar texnik trikotaj ishlab chiqarishda qoplama yoki shimdiriluvchi mahsulot sifatida ishlatiladi. Ushbu qoplamaga qarab, mahsulot qo'shimcha xususiyatlarga ega bo'ladi, masalan: - yog', moy va suv o'tkazmaydigan xususiyatlar; -shamol, yong'in va kislotalardan himoya qilish; -antistatik, mikroblarga qarshi himoya va hokazo [5].

Texnik trikotaj mahsulotlari faol qo'llaniladigan bir nechta sohalar mavjud: qishloq xo'jaligi; -qurilish; - texnik to'qimachilik; - geotekstillar; -maishiy texnika trikotaj buyumlari; -tibbiy trikotaj buyumlari; - himoya kiyimlari; - sport formasi. Yong'inga chidamli matolar va trikotaj buyumlar kuyishdan himoya qiluvchi ish kiyimlarini ishlab chiqarish uchun eng yaxshi echimlardan biridir [6-7].

NATIJAR VA MUXOKAMA

Qo'llash sohaları va ushbu sohadagi ishlarni rivojlantirish istiqbollarini ko'rib chiqish asosida ushbu tadqiqot ishida VICWA Filament Yarn olovbardoshli va pishiqligi yuqori bo'lgan ipidan foydalangan holda yassi ignadonli trikotaj mashinalarida trikotaj matolarning 3 xil variantdagi namunalari olingan. Ish Andijon Mashinasozlik instituti negizida Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti bilan hamkorlikda olib borildi

Ishlatilgan VICWA Filament Yarn xom ashyosining o'ziga xos xususiyati shundaki, uning yong'inga chidamliligi 29% ni tashkil qiladi. Parchalanish harorati 450°C, 3 soatdan keyin qoldiq kuch 240°C haroratda 80% ni tashkil etadi. Ushbu pishiqligi yuqori bo'lgan xom ashyodan olingan mahsulot yuqori qarshilikka ega va o'tkir qirrali asboblardan ishlatilishda kesilish va yirtilishga chidamliligini

namoyish etdi. Standart holatdagi chiziqli zichlik 200-3000 den (220-3300 dtex), 840-1500 den (930-1670 dtex) oralig'idadir. Uzilish kuchi 44-660 N, uzilishdagi uzayishi 3,40-3,50% ni tashkil qiladi.

VICWA Filament Yarn ipidan olingan trikotaj namunalarning texnologik parametrlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. VICWA Filament Yarn ipidan olingan trikotaj namunalarning texnologik parametrlari

Trikotaj namunalarning variantlari	Xom ashyo tarkibi, %	Halqa qadami, A (mm)	Halqa qatorining balandligi B, (mm)	Gorizontal bo' yicha zichlik, Pg	Vertikal bo' yicha zichlik, Pv	Halqa ipning uzunligi, L (mm)	Trikotajning yuza zichligi, m (g/m ²)	Qalinligi, M (mm)	Trikotajning hajmiy zichligi, δ (mg/sm ³)
1	VICWA Filament Yarn, 100%	1,7	1,25	30	40	6	237	0,9	263,3
2		1,7	1,25	30	40	6,2	482	1,7	283,5
3		1,7	1,7	30	30	6,2	422	1,7	248,2

Muhim parametrlardan biri bu trikotajning qalinligidir. Namuna qalinligi laboratoriyada maxsus qalinlik o'lchagich yordamida aniqlanishi mumkin. Namunalarning qalinligi pishiqligi yuqori bo'lgan trikotaj namunalari uchun 0,9-1,7 mm o'lchandi va uning o'zgarishi 47% gacha kuzatiladi. Namunalarning to'qimasidagi

halqa ipi uzunligining o'zgarishi esa 6-6,2 mm, ya'ni 3% oralig'ida o'zgarishi kuzatildi. Parametrlarning o'zgarishi albatta trikotaj to'qimasining turiga bog'liqdir.

Texnologik ko'rsatkichlarni o'rganish natijalariga ko'ra, trikotaj matosining qalinligi va yuza zichligining o'zgarishi ma'lum qonuniyatlarga bo'y sunishi aniqlandi.

1-rasm. VICWA Filament Yarn ipidan olingan trikotaj namunalarning yuza va hajmiy zichliklarining solishtirma diagrammasi

1-rasmda namunalarning yuza va hajmiy zichliklarining o'zgarishi ko'rsatilgan. Diagrammadan ko'rinib turibdiki trikotaj namuna variantlarining yuza zichliklari 237-482 g/m² oralig'ida bo'lib, natijada olingan trikotaj uchun 50% ni tashkil qiladi, bu asosan trikotaj tuzilishiga bog'liqdir. Yuza zichligi to'g'ridan-to'g'ri xom ashyo iste'moliga va massa zichligi, ya'ni matoning qalinligiga bog'liq bo'lganligi sababli, uni ushbu parametr bo'yicha baholash to'g'ri bo'ladi. Hajmiy zichlik 263,3-283,5 mg/sm³ gacha o'zgargan, bu 7% ni tashkil qiladi. Yuza zichligining 50% ga o'zgarishi massa zichligining 7% ga o'zgarishiga olib keldi, bu ham trikotaj tuzilishiga bog'liq bo'lib, buning natijasida mahsulot birligiga xom ashyo sarfi hisoblab chiqiladi. Agar namunalar bir xil sharoitlarda ishlab chiqarilganligini hisobga olsak, texnologik parametrlardagi bunday

o'zgarishlar aniq trikotaj tuzilishi bilan bog'liqligi yana bir karra ma'lum bo'ladi.

XULOSA

Ishlab chiqarilgan pishiqligi yuqori bo'lgan olovbardoshli trikotaj namunalari butun mahsulot uchun ham, ish kiyimining xavfli qismlarini qoplash uchun ham ishlatilishi mumkin. Bunday turdagi trikotaj buyumlarini yong'inga chidamli kombinezonlar ishlab chiqarilishida o't o'chiruvchilar, neftchilar, energetiklar, metallurklar, payvandchilar, favqulodda vaziyatlar bo'yicha mutaxassislar va harbiy xizmatchilar kabi kasblarda foydalanish uchun tavsiya etishimiz mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan kasb egalari nafaqat inson salomatligi, balki atrof-muhitni muhofaza qilish yo'lida ham mehnat qilayotganini inobatga olsak, ushbu ilmiy tadqiqot ishi ijtimoiy sohada ham naqadar muhim ekanligini bildiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. D. J. Spencer, Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide, vol. 105, England: Woodhead Publishing Limited, UK, 3rd edition, 2001
2. K. F. AU Advances in knitting technology. England: Woodhead Publishing Limited, UK 2011.
3. Нилуфар Ханхаджаева, Нилуфар Турахужаева. «Анализ технологических параметров трикотажных образцов полученных разными переплетениями из “UHMWPE YARN”» Ta'lim, fan va innovatsiya, 3-son, 2024-yil, 357-360 betlar.

4. Khankhadzhaeva N.R., Nabiev A.G., Riskalieva F.M. “Study of technological parameters of the structure of knitwear with double patterned press weave”, St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design magazine “Design. Materials. Technology” April 2020, pp. 93-97.
5. Дилафруз Умаровна Хамидова, Нилуфар Назиржоновна Тураходжаева, Нилуфар Рахимовна Ханхаджаева “К вопросу влияния структуры переплетений на прочность трикотажа” Сборник научных трудов Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения профессора Н.А.Васильева Сборник научных трудов. Том Часть 2. Москва, 2021, стр. 123-126.
6. Kholboyev, E., Khamidova, D., Gulyayeva, G., Khankhadjaeva, N.. Investigation of the structures of complex knitted fabrics. International Journal of Mechanical Engineering, 2022, 7(1), Pages 1364–1371
7. Abdukhamid Abdurakhimov, Rustam Ermatov, Nilufar Khankhadjaeva; Investigation of the plain knitted fabrics structures for medical use. AIP Conf. Proc. 23 June 2023; 2789 (1): 040036. <https://doi.org/10.1063/5.0145820>